

Boekbespreking

H. W. Hageman, RA en
Prof. H. J. de Heer, RA (red.)

*Privatisering, een multidisciplinaire
verkenning*

Cambium B.V., Laren in samenwerking
met de Dijker groep 158 blz.
Prijs f 32,50.

Privatisering is zowel in Nederland als in andere landen een actueel en belangrijk onderwerp. Over dit onderwerp hebben elf auteurs, bijna allen werkzaam bij de Dijker groep, een zeer nuttig boek geschreven.

In het boek komen achtereenvolgens aan de orde:

- 1 Inleiding.
- 2 Privatiseringsmotieven, -voorwaarden en -vormen.
- 3 Financiële aspecten.
- 4 Organisatorische aspecten.
- 5 Sociale aspecten, met name inzake arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en pensioenrechten.
- 6 Juridische aspecten, waaronder mogelijke rechtspersoonsvormen.
- 7 Fiscale aspecten, zowel met betrekking tot directe belastingen (venootschapsbelasting, inkomstenbelasting en de mogelijke vrijstelling van overheidsbedrijven van deze belastingen) als met betrekking tot de indirecte belastingen (vooral de BTW).
- 8 Het privatiseringsproces.

Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, gaat het in dit boek om een multidisciplinaire benadering van het vraagstuk. Alle hoofdstukken zijn helder geschreven en voor een niet-deskundige in principe goed te begrijpen. Uw recensent acht zich niet bevoegd verdergaande uitspraken te doen met betrekking tot de hoofdstukken 5, 6 en 7, die vooral een juridische en/of fiscale invalshoek hebben.

In hoofdstuk 2 komen de motieven voor privatisering aan de orde. Hier volgen de schrijvers de doelstellingen van pri-

vatisering, zoals die blijken uit de regeerakkoorden van de kabinetten Lubbers-I en Lubbers-II. Dat zijn:

- het realiseren van budgettaire besparingen;
- het bijdragen tot afslanking en stroomlijning van het overheidsapparaat, waardoor dit beter beheersbaar wordt;
- een versterking van de marktsector, waardoor particuliere ondernemingen of branches meer kansen krijgen voor ontwikkeling en innovatie, hetgeen de economische groei kan bevorderen.

In dit lijstje van doelstellingen ontbreekt het beter afstemmen van de aangeboden goederen en diensten op de wensen van de consument, zowel qua hoeveelheid als met betrekking tot de kwaliteit. Dat is naar mijn oordeel een wezenlijke doelstelling; ik heb het altijd vreemd gevonden dat daaraan in de stukken die op het Binnenhof circuleren geen aandacht wordt besteed.

In hoofdstuk 3 gaat het vooral over de verschillen in comptabele systematiek tussen rijksoverheid en particuliere ondernemingen. Deze verschillen zijn zo groot, dat 'het begrip budgettaire besparingen, indien daaraan geen bredere strekking wordt gegeven dan hetgeen in termen van huidige en toekomstige uitgaven in de meerjarencijfers, de jaarlijkse begroting en jaarrekening van een ministerie zichtbaar is, geen deugdelijke grondslag vormt voor een verantwoorde besluitvorming omtrent een privatiseringsproject'. Er is dus behoefte aan een bedrijfseconomische calculatiemethode. Daartoe heeft het Ministerie van Financiën bepaalde richtlijnen opgesteld, die de auteurs kritisch onder de loep nemen. Zij achten deze door het Ministerie van Financiën voorgeschreven calculatiemethode onvoldoende en komen met suggesties voor verbeteringen.

In hoofdstuk 4 (over organisatorische aspecten) komt een breed spectrum van onderwerpen aan de orde, zoals de vraag of de private sector bepaalde taken 'even goed of beter' doet dan de overheid, de aan een private organisatie te stellen eisen en de organisatori-

sche gevolgen van privatisering voor de overheid.

In hoofdstuk 8 tenslotte wordt het privatiseringsproces beschreven. Daarbij ligt de nadruk op het proces zoals het zou moeten zijn. In werkelijkheid lijkt het besluitvormingsproces vaak meer op een flipperkast, (de weg die het balletje gaat afleggen is moeilijk voorspelbaar, er zijn veel obstakels) dan op een geordend proces.

Dit boek is geschreven door practici voor practici. Het boek is bedoeld als praktische handreiking aan degenen die rechtstreeks uit hoofde van hun functie met privatisering te maken krijgen. Aan hen kan lezing van dit boek van harte worden aanbevolen.

Prof. Dr. S. W. Douma

Prof. Dr. S. W. Douma is hoogleraar bedrijfseconomie, in het bijzonder de organisatie van de onderneming, aan de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg.

Boekbespreking

Dr. A. B. Dorsman

Dividend en dividendpolitiek

H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden/Antwerpen, 1988, 151 blz.
Prijs f 39,75.

Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan een actueel en relevant onderwerp. Het houdt zich bezig met de vraag in hoeverre dividendbeleid van betekenis is voor de waarde van de onderneming. Dat het hier niet slechts gaat om voer voor academisch onderzoekers, kan met behulp van het volgende voorbeeld geïllustreerd worden.

In Den Haag circuleren al enige tijd plannen voor de privatisering van de chemiereus DSM. In concreto is de regering van plan het belang van de Staat in DSM, via de Beurs te verkopen. Volgens het plan van de regering, moet DSM eerst een 'extra' dividend van 350 miljoen gulden aan haar enige aandeelhouder, de Staat der Nederlanden, betalen. Naar goed Nederlands gebruik is er meteen de nodige deining ontstaan over de hoogte van dit bedrag. De Tweede Kamer en de Raad van State willen weten hoe de regering dit bedrag heeft vastgesteld. Het vermoeden bestaat zelfs, dat de hoogte van het voorgestelde dividend volstrekt willekeurig zou zijn! (zie de Volkskrant van 29 september jl.)

Tegenover de opgewondenheid van de hoge politieke gezagsdragers staat de constatering dat wetenschappelijk gezien het meest voor de hand ligt om te veronderstellen dat dividendpolitiek geen gevolgen heeft voor de waarde van de onderneming, en dus maakt het niets uit of de regering het bedrag van het 'extra' dividend willekeurig vaststelt.

Het is toch om het even of de Staat het bedrag van 350 miljoen nu incasseert als dividend of straks als onderdeel van de opbrengst van de verkoop van de aandelen?

Maar maakt het iets uit voor DSM? Stel dat DSM het geld gaarne had willen gebruiken voor een mooi project. Gaat het project ineens niet door omdat er dividend aan de Staat moet worden betaald? Uiteraard niet. Als DSM een goed project heeft dan zijn er vast wel externe financiers te vinden die mee willen doen. Men kan bijvoorbeeld gebruikmaken van de privatiseringsoperatie om ook nieuwe aandelen te emitteren.

Het zojuist aangehaalde voorbeeld illustreert dat het betalen van dividend eigenlijk maar twee functies vervult: het bepaalt hoe het rendement van aandeelhouders verdeeld wordt tussen dividend in contanten en vermogenswinsten; en het bepaalt de verhouding tussen de interne en externe bronnen van de financiering van de onderneming. Aan de waarde van de onderneming voegt het dividendbeleid niets toe.

Bij deze conclusie spelen drie voorwaarden een belangrijke rol.

(i) Als de te betalen belasting op dividenden en vermogenswinsten gelijk zijn, dan zal het voor beleggers niets uitmaken hoe het rendement wordt ontvangen.

(ii) Indien vast staat welke projecten de onderneming ter hand wil nemen in de toekomst, dan maakt het niets uit of de investeringen met interne of externe fondsen gefinancierd worden. Immers, de alternatieve kosten van de interne bronnen moeten even hoog zijn als de kosten van externe bronnen.

(iii) De laatste voorwaarde is dat de keuze tussen interne of externe financiering niet beïnvloed moet worden door de kosten van het aantrekken van extern vermogen. M.a.w. wij gaan ervan uit dat het aantrekken van extern vermogen (nagenoeg) kosteloos kan plaats vinden.

Gegeven deze drie voorwaarden is het voeren van een dividendbeleid een overbodige bezigheid. Niet schadelijk, maar ook niet bijdragend tot het rendement.

In het boek 'Dividend en dividendpolitiek' wordt echter op gedegen wijze

aangetoond dat er twee momenten zijn aan te wijzen waarop blijkt dat het dividendbeleid wellicht de waarde van de onderneming kan beïnvloeden. Ten eerste blijkt dat aankondigingen van *veranderingen* in het dividend gepaard gaan met veranderingen in de waardering van beleggers. Ten tweede, dat op de dag dat aandelen ex-dividend verhandeld worden ook waarderingseffecten te bespeuren zijn.

De lezer die belangstelling heeft voor het onderwerp kan ik dit boek ten zeerste aanraden. Vooral hoofdstuk 2 (waarin het probleem en de aanpak worden besproken), en de hoofdstukken 7 en 8 (waarin de resultaten van het meten van de waarderingseffecten staan) zijn goed geschreven en dus prettig leesbaar.

Naast het meten van de waarderingseffecten bij dividendaankondigingen en dividendbetalingen, wordt in het boek ook een poging gedaan om een theoretisch kader te schetsen waarin dergelijke effecten geplaatst zouden kunnen worden. Dit gedeelte van het boek is minder goed. Voor een deel ligt dat aan het feit dat het onderwerp in de literatuur nog maar weinig uitgekristalliseerd is.

De verklaring die door de auteur naar voren wordt geschoven: het streven van ondernemingen naar dividendstabilisatie, is mijns inziens minder gelukkig omdat niet aannemelijk is waarom er een verband zou moeten bestaan tussen dividendstabilisatie en de waarde van de onderneming. De mededeling dat 'in Nederland de theorie van de dividendstabilisatie een ruime aanhang (heeft) verworven' is niet overtuigend, vooral omdat de publikaties waarnaar verwezen wordt, uit 1948, 1950 en 1957 stammen en zeker niet tot het canon van het vakgebied gerekend kunnen worden.

R. E. Wessels

Dr. R. E. Wessels is verbonden aan de vakgroep Monetaire Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.